

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

*НУКУССКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ*

Кафедра: «Информационно-образовательные технологии»

ассистент **Шаназарова Шахзада Ильясовна,**

магистрант 1-курса **Шаназаров Кыяс Ильясович**

Аннотация: Внеурочная деятельность учащихся в учебных заведениях является весьма разнообразной. И в данный момент накоплен не малый опыт в данном виде образования по различным предметам. Применение современных информационно-коммуникационных технологии во время этих занятия увеличивает успех в несколько раз.

Ключевые слова: организация, викторина, информатика, метод, КВН.

Внеурочная деятельность по предмету информатика и информационно-коммуникационные технологии классифицируются по разным признакам: по охвату учащихся, по времени проведения, по месту, по систематичности, по дидактической цели и т.д. По систематичности можно выделить эпизодические мероприятия и постоянно действующие внеклассные и внешкольные организации.

К эпизодически мероприятиям можно отнести следующие:

- ✓ Вечера, викторины, КВН по информатике;
- ✓ Школьное издательство;
- ✓ Школьные олимпиады по информатике;
- ✓ Тематические конференции и семинары по информатике.

К внеклассным занятиям, которые постоянно действуют можно отнести ниже приведенные:

- ✓ Школьные научные общества;
- ✓ Заочные и дистанционные формы обучения учащихся;
- ✓ Кружки по информатике, разнообразные по формам и задачам.

Пожалуй, самым ценным является, что может дать преподаватель во время внеурочных занятия – это научить учащихся правильно пользоваться литературой, проявить любовь к научной и технической литературе. Администрации учебного заведения должна обеспечить необходимой литературой «кабинет информатики и информационных технологии» а также «библиотеку» учебного заведения.

Во внешкольной и внеклассной работе конкурсы играют большую роль, так как благодаря им у учащихся проявляются интерес к тому или иному предмету, в том числе и к информатике. Конкурсы могут быть составной частью в массовых мероприятиях так и отдельной самостоятельным мероприятием. Существует несколько различных видов этих самых конкурсов: КВН, эстафета, аттракционы, викторина.

Внеурочная деятельность по информатике должна и обязана представлять собой целенаправленную стройную систему. Основными задачами организации внеклассной работы школьников по данному предмету являются:

- создание информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса с помощью информационных технологий;
- организация внеклассной работы детей с использованием разработанных методов, основанных на применении информационно – коммуникационных технологий;
- использование в воспитательной работе современных информационно - коммуникационных технологий;

- создание и развитие информационных ресурсов школы (школьная газета, оформление стендов, сайт и т. д.);

К образовательным функциям внеурочной деятельности относятся: формирование познавательного интереса к предмету, получение детьми новых знаний, связь информатики с жизнью, углубленное изучение материала, развитие навыков в использовании источников информации. В этой функции внеурочная деятельность больше связана с учебной: знания, которые дети получили на уроках, закрепляются во внеурочной деятельности, а опыт приобретенный во внеурочной деятельности, находит практическое применение в учебе. Воспитательные функции внеурочной деятельности по информатике очень разнообразны: гарантия успеха в деятельности, формирование устойчивого интереса к предмету, приобретение навыков, необходимых детям для жизни в современном высоко информационном обществе и, конечно же, стремление к саморазвитию. Также школьники учатся рефлексии, оцениванию своей деятельности и деятельности товарищей.

Информатика – это предмет, имеющий большое число междисциплинарных связей и обладающий большим спектром возможностей из-за особенностей своего содержания.

Особенности внеурочной работы по информатике дают широкие возможности использования её в современном образовательном пространстве.

Литература

1. Телегин А.А. Совершенствование методической системы обучения учителей разработке образовательных электронных ресурсов по информатике – 2006 г.
2. И.А. Каирова. Педагогический словарь - М., 1960.
3. Ismoilova, D., & Hudoyorov, D. THE IMPORTANCE OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O 'RTA MAXSUS, 347.

4. Dilorom, I. "All Is Well, That Ends Well"-Stylistic Features and Shakespearean Language.
5. Dilorom, I. (2021). Communication Breakdown in the Heterogeneous Communication. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 1(6), 136-140.
6. Nurmatova, M. M., & Ismoilova, D. R. (2021). BUILDING THE STRATEGIC COMPETENCE IN THE HETEROGENEOUS COMMUNICATION. *ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ*, 65.
7. Ismoilova, D. (2021). SHAKESPEAREAN NEOLOGISMS AND THEIR PECULIARITIES. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
8. Dilorom, I. (2021). Semantic-structural peculiarities of shakespearean neologisms. *Social Sciences, Humanities and Education Journal (SHE Journal)*, 2(2), 78-82.
9. Ismoilova, D. (2021). Pragmatic failure in the heterogeneous communication. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 4(9).